

bestaande in het controleeren eener boekhouding, werd verricht door A. doch op daarvoor aangevoerde gronden den verdachte heeft ontslagen van rechtsvervolging;

Overwegende dat het Hof zich met dat vonnis, onder voorneming der gronden, vereenigd, met dien verstande, dat de voor het ontslag van rechtsvervolging aangevoerde gronden worden vervangen door de navolgende:

Overwegende dat het bewezenverklaarde feit niet strafbaar is volgens de bepalingen der artikelen 68 en 83 der Arbeidswet 1919, omdat uit het onderzoek is komen vast te staan, dat het kantoor aan de te Z, waar verdachte's assistent arbeid verrichtte, niet was een kantoor van verdachte of bij verdachte in gebruik, maar het kantoor van een andere onderneming dat met verdachte's bedrijf in geenerlei verband stond, waaruit naar 's Hofs oordeel volgt, dat die arbeid niet is verricht in de onderneming van verdachte, waaronder immers volgens artikel 1 onder 3c van genoemde wet verstaan wordt het kantoor van verdachte, zijnde volgens artikel 4 dier wet een besloten ruimte:

dat, al ware zulks anders, de verplichtingen, die artikel 68 dier wet aan het hoofd of den bestuurder van een accountantsbedrijf oplegt, betreffende het in het kantoor, waarin arbeid wordt verricht aanwezig zijn van een arbeidslijst en een arbeidsregister, alleen betrekking hebben op het kantoor van den accountant en niet op een kantoor van een andere onderneming, waar zijn assistent tijdelijk voor hem werkzaam is en dat met zijn bedrijf in geenerlei verband staat;

Overwegende, dat, nu het bewezenverklaarde ook niet elders is strafbaar gesteld, verdachte van alle rechtsvervolging moet worden ontslagen;

BEVESTIGT het beroepen vonnis van den Kantonrechter met voormelde verbetering van gronden.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: L. A. Bakker
Drs. G. L. Groeneveld
Drs. H. Haverkamp
en Drs. P. F. R. Stol

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Punched card accounting from the audit viewpoint

Vannais, L. E. — Ook in Amerika schijnen accountants niet al te veel plezier bij hun controle te hebben van het punchkaarten-systeem. Schrijver wijt dit aan onbekendheid met de mogelijkheden ervan en geeft derhalve een uitvoerige beschrijving van de werkprincipes en mechanische functies dezer machines en de toepassing op de administratie. Volgens schrijver zijn de met deze machines te bereiken resultaten nog lang niet voldoende benut, of toegepast.

A III 3

The Journal of Accountancy Sept./Oct. 1940

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Internal control from the viewpoint of the auditor

Schort, F. G. — Schrijver betoogt dat de vroeger uit Engeland ingevoerde en in den beginne ook in Amerika toegepaste „detailed audit” ingegeven was door de gedachte te letten op fraude of fouten. De Amerikaansche zaken leenden zich echter niet tot deze wijze van controleeren zoodat men overging tot het steekproeven-systeem

(test-audit). Van deze naar het huidige algemeen toegepaste analytische onderzoek (de z.g. balancesheet-audit), was een natuurlijke overgang, met het gevolg dat de detailed-audit, ook in gevallen waarin deze zeer zeker zou moeten worden toegepast, in onbruik is geraakt. Schrijver gaat dan verder in op de voor- en nadeelen van de balancesheet-audit en het steunen op de interne controle.

A IV 1

The Journal of Accountancy September 1940

Accounting in evolution

Epston, H. A. — De conventionele wijze van opmaking der balans en verlies- en winstrekening komt nog steeds tegemoet aan groote groepen belanghebbenden, aan wie de grondslagen, welke hierbij gegolden hebben, bekend zijn. Bovendien zijn deze grondslagen door verschillende omstandigheden onderhevig aan een evolutie, welke gelijke tred houdt met de gedachten der belanghebbenden. Niettemin bestaat er een trend tot het opmaken van verschillende soorten balansen en verlies- en winstrekeningen naar gelang van de verschillende belangen, waarvoor zij moeten dienen, alsmede om deze stukken met kortere perioden op te maken en met diverse aanvullende gegevens te voorzien.

A IV 2

The Journal of Accountancy Augustus 1940

Reports of independent certified public accountants

Stempf, V. H. — Bespreekt de voor- en nadeelen van de door het „American Institute of Accountants” aangenomen standaard „Shortform report” en de oorzaken van de wijzigingen, welke de in 1936 vastgestelde vorm in 1939 heeft ondergaan. Al zal dit wel niet de laatste wijziging zijn, toch meent de schrijver, dat het aanbeveling verdient zooveel mogelijk zich aan de standaard-vorm te houden. Niettemin acht hij de zoo kort mogelijke verklaring van accountantsstandpunt bezien, de beste. Over de handteekening, zonder meer, wordt door hem niet gesproken.

A IV 2

The Journal of Accountancy Augustus 1940

Punched card accounting from the audit viewpoint

Vannais, L. E. — Ook in Amerika schijnen accountants niet al te veel plezier bij hun controle te hebben van het punchkaarten-systeem. Schrijver wijt dit aan onbekendheid met de mogelijkheden ervan en geeft derhalve een uitvoerige beschrijving van de werkprincipes en mechanische functies dezer machines en de toepassing op de administratie. Volgens schrijver zijn de met deze machines te bereiken resultaten nog lang niet voldoende benut, of toegepast.

A IV 3

The Journal of Accountancy Sept./Oct. 1940

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Problemen der bedrijfseconomie

Schmidt—Degener, mr. dr. H. — Schr. hoopt op de totstandkoming van een internationaal overzicht van den groei der bedrijfshuishoudkunde, mede omdat dit van belang zou zijn voor de totstandkoming eener filosofie der economie en der bedrijfseconomie. Schr. geeft zelf een proeve van methode, bedoelend de functionele samenhang van filosofische begrippen en onderscheidingen in verband met de erkende economische wetten naar voren te brengen, gebaseerd op de filosofie der Marburger School (Paul Natorp), Economie, recht en opvoeding vormen hierin een hechte trias, hetgeen schr. nader uitwerkt. Tenslotte constateert schr., dat de door hem ontwikkelde begrippen niet gehanteerd zijn in het proefschrift van Hennipman over economische motief en principe.

B a II 1

Maandblad voor Sociaal-Economische Wetenschappen Oct. 1940

Het hooger economisch onderwijs als vertegenwoordiger der moderne cultuur

Elzinga, dr. S. — Schr. schetst de beginstadia van het hooger economisch onderwijs, die veelal een elementair karakter droegen. De eerste vorm was die van de handelsakademie, een tusschenvorm van het Nederlandsche middelbaar en hooger onderwijs van heden. Tot het pionierswerk moet ook worden gerekend de stichting van de „Inrigting voor onderwijs in koophandel en nijverheid” in 1846 te Amsterdam.

De langzame ontwikkeling van het hooger handelsonderwijs was vooral een gevolg van de tegenkating in sommige kringen van handel en van andere vormen van hooger onderwijs, die zich in het stads- en landsbestuur weerspiegelde. Des te meer waardeering hebben wij nu voor het initiatief, het doorzettingsvermogen en de offeringsgezindheid van de groep van kooplieden die naar een betere opleiding steeds opnieuw den weg trachten te vinden.

B a II 4

Maandblad voor Sociaal-Economische Wetenschappen Oct. 1940

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Last-in, First-out

Paton, W. A. — De in Amerika toegepaste methoden t.a.v. de prijzen tegen welke de uit het magazijn verstrekte goederen moeten worden afgeboekt, zijn voornamelijk de

1. weighted-average method
2. first-in, first-out method, en
3. last-in, first out method.

Deze laatste methode, welke de afgelopen jaren veel aanhangers heeft gevonden, wordt door schrijver op verschillende gronden aangevallen. Schrijver acht de first-in, first-out methode beter.

B a IV 5

The Journal of Accountancy Mei 1940

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Werk voor onvolledig bezet personeel

Bezemer, Ir. T. J. — Suggesties ten aanzien van onderzoekingen in het bedrijf, welke door tijdelijk onvolledig bezet personeel kunnen worden uitgevoerd. Deze kunnen dan strekken tot verhooging van de bedrijfsefficiency.

B a VI 2

Organisatie en Efficiency Dec. 1940

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De beïnvloeding van den partner (vervolg)

Slikboer, Drs. J. — In de vorige artikelen van deze reeks is een groot aantal aspecten der beïnvloeding gevonden. Nu worden enkele concrete situaties geanalyseerd, waarbij wordt nagegaan, of een bepaalde vorm van beïnvloeding aan een bepaalde situatie is gebonden. Het resultaat blijkt negatief te zijn. Desondanks blijkt het noodig, een zekere indeeling aan te nemen, want anders zouden wij geen richtlijnen kunnen vinden.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Dec. 1940

Wisselwerking tusschen organisatie en psychotechniek

Hijmans, Ir. E. — Na een kort historisch overzicht van den ontwikkelingsgang van de bedrijfsorganisatie, waaruit zowel arbeidsanalyse als psychotechniek ontstonden, geeft de schrijver aan, wat tot op heden bereikt geworden is. Scherp ontleedt hij het bereikte en toont den lezers in het hoofdstuk: „De fabriek der toekomst” het program voor de wisselwerking tusschen organisatie en psychotechniek.

In het laatste hoofdstuk: „Conclusies” wordt een samenvatting gegeven van de problemen, die tot helderheid gebracht moeten worden, wil de arbeidende mensch werkelijke arbeidsvreugde kennen.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Dec. 1940

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

II. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP

Deskundig beheer van verdeeld particulier boschbezit door middel van combinatie

Beverluis, Dr. J. R. — Het particuliere boschbezit vormt ongeveer 80 % van de totale boschoppervlakte in ons land en is grootendeels verstoken van deskundig beheer. Schr. meent dat het mogelijk is door combinatie van klein boschbezit en onder leiding van deskundigen te komen tot een doelmatig bedrijfsbeheer. Met een schema licht Schr. toe, hoe hij zich een dergelijke organisatie denkt.

B b II

Landbouwkundig Tijdschrift November 1940

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Vaste Prijzen (II)

G(eluk) — Aansluitend op de beschouwingen van Ir. Louwes over het stelsel van vaste prijzen in den landbouw worden door Schr. nog eenige details van dit probleem besproken en wordt gewezen op de groote moeilijkheden, die ook hier bij de praktische toepassing zijn te verwachten.

B b IV 2

Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 27 Nov. 1940

V. INDUSTRIE

Mogelijkheden voor gas als vervangingsbrandstof bij autotractie in het gasverzorgingsgebied van de Staatsmijnen

R. F. — Door de Staatsmijnen is voor haar verzorgingsgebied de mogelijkheid onderzocht voor het transport over grootere afstand gebruik te maken van samengeperst

gas. Daarvoor komen een aantal brandstoffen in aanmerking, waarvan het cokesoven-gas weliswaar de laagste verbrandingswaarde heeft, maar door de groote beschikbare hoeveelheid en het bestaande distributienet de beste kansen heeft. In Limburg en Brabant zijn reeds verschillende gas-tankstations in aanbouw of bestaan plannen voor hun oprichting.
B b V 7

Gasbelangen November 1940

VII. TRANSPORT

Proeve van een verkeerspolentheorie

Angenot, Ir. L. H. J. — Schr. ontwikkelt een mathematische theorie omtrent de in een stedelijke agglomeratie te verwachten verkeersstromen. De theorie wordt getoetst aan de uitkomsten van de verkeerstellingen in den Haag. De theorie kan van belang zijn voor de berekening van de invloed van stadsuitbreidingen op het verkeer in de bestaande stad.

B b VII

De Ingenieur 29 November 1940

Mogelijkheden voor gas als vervangingsbrandstof bij autotractie in het gasverzorgingsgebied van de Staatsmijnen

R. F. — Door de Staatsmijnen is voor haar verzorgingsgebied de mogelijkheid onderzocht voor het transport over grootere afstand gebruik te maken van samengeperst gas. Daarvoor komen een aantal brandstoffen in aanmerking, waarvan het cokesoven-gas weliswaar de laagste verbrandingswaarde heeft, maar door de groote beschikbare hoeveelheid en het bestaande distributienet de beste kansen heeft. In Limburg en Brabant zijn reeds verschillende gas-tankstations in aanbouw of bestaan plannen voor hun oprichting.

B b VII 6

Gasbelangen November 1940

De Redactie van het Repertorium heeft ten gerieve van de lezers een overzicht samengesteld van de tijdschriften, die in het Repertorium verwerkt worden. Enkele van deze tijdschriften, voornamelijk buitenland-sche, bereiken ons in verband met den internationalen toestand niet meer. De Redactie meent, dat het Repertorium daardoor niet al te veel aan betrouwbaarheid heeft ingeboet; een eventueele achterstand zal ongetwijfeld naderhand ingehaald kunnen worden. Wij laten thans het overzicht hieronder volgen.

BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN

- *Accountancy
- *Accountant/The
- *Accountant Student/The
- *Accountants Digest/The
- *Accountants' Magazine/The
- *Annales des Sciences commerciales et économiques
- *Certified Accountants' Journal/The
- *Commerce/Le
- Journal of Accountancy/The
- *Organisation/L'
- *Tijdschrift voor Economie en Sociologie
- Wirtschaftstreuhänder/Der
- Zeitschrift fuer Betriebswirtschaft
- Zeitschrift fuer Handelswissenschaftliche Forschung

NEDERLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN

I. *Tijdschriften op het gebied van accountancy, bedrijfseconomie, sociale economie en verwante gebieden*

- Economie
- Economisch-Statistische Berichten
- Economist/De

- Financieel Economisch kwartaal-overzicht van de Amsterdamsche Bank
- Financieel Overheidsbeheer
- Gemeentefinanciën, Gemeentebedrijf en Administratie/De
- Kantoor-machinesgids/De
- Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-shuishoudkunde
- Maandblad voor Boekhouden, Accountancy en aanverwante vakken
- Maandblad voor Sociaal Economische Wetenschappen
- Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek
- Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency
- Naamlooze Vennootschap/De
- Nederlandsch Economisch en Staatkundig Tijdschrift
- Nederlandsche Conjunctuur/De
- Organisatie en Efficiency

II. *Tijdschriften van algemeenen aard, welke slechts worden bewerkt voorzover hun inhoud van bedrijfseconomische beteekenis is.*

- *Economisch Weekblad voor Nederlandsch-Indië